

УДК: 343.3/7 (477)

Кочолодзян Марія –

студентка 2 курсу факультету адвокатури
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Maria Kocholodzian –

2nd year student of
the Barristers' Faculty
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Кримінальний проступок: аргументи щодо доцільності впровадження

В статті аналізуються положення законодавчих актів про кримінальні проступки, виділено основні позитивні та негативні аспекти реформи кримінального права та визначено проблеми віднесення деяких адміністративних правопорушень до кримінальних проступків.

Ключові слова: кримінальний проступок, кримінальне правопорушення, кримінальне право, злочин, кримінальне судочинство, кримінальне покарання, адміністративне правопорушення.

В статье анализируются положения законодательных актов про криминальные проступки, выделено основные позитивные и негативные аспекты реформы криминального права и обозначены проблемы идентификации некоторых административных правонарушений как криминальные проступки.

Ключевые слова: криминальный проступок, криминальное правонарушение, криминальное право, преступление, криминальное судопроизводство, криминальное наказание, административное правонарушение.

M. Kocholodzian Criminal Misconduct: Arguments Regarding the Feasibility of Implementation

In connection with the adoption of the bill, which introduced the concept of "criminal misconduct" into criminal substantive law, it became necessary to explore this issue in detail, due to the fact, that amendments to the Criminal Code should be necessary and considered.

The article analyzes in detail the basic ideas that are laid down in bill №7279, as well as the mechanism of introducing these changes. In addition, correspondence of the amended criminal code to the basic standards of the European Union and the course of Ukraine on the humanization of criminal law is established. The main positive and negative consequences that may arise in connection with the changes that have entered into force are also highlighted. During the research a number of negative aspects of the reform are highlighted, in particular occurrence of collisions, for example in article 14 of the Criminal Code of Ukraine. There will also be criminalization of certain crimes, but selectively, indicating some injustice of the legislator. An important component of the article is an analysis of the key points of necessity for implementation administrative offenses into criminal offenses and the way the legislator uses it. During the study, it was concluded that the bill does not comply with the stated tasks and the inappropriateness of the proposed changes. The article also contains the positions of reputable scholars regarding the reform of criminal and administrative legislation.

In conclusion we can see that despite the fact that implementation concept of "criminal misconduct" is required by current legislation and in general will lead to positive consequences, but the way it will functionate, as well as the mechanism that laid out in bill №7279 is not just imperfect, but somewhere absolutely ill-conceived.

Keywords: criminal misconduct, criminal offense, criminal law, crime, criminal proceedings, criminal punishment, administrative offense.

Постановка проблеми. У 2018 році Верховна Рада України прийняла Закон № 2617-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» (далі - Закон № 2617-VIII) [1], яким доповнила Кримінальний кодекс України (далі – ККУ) поняттям кримінальних проступків. Питання про запровадження інституту кримінальних проступків доволі жваво обговорюється в правовій науці. Одні науковці підтримують позицію, що це нововведення давно назрівало та є необхідним для українського законодавства, акцентуючи увагу на позитивних наслідках як для пересічних громадян, так і для органів судової та виконавчої влади. Але існує й інша позиція щодо непродуманості та недоцільності реформи кримінального права, зокрема, підкреслюється наявність колізій в законодавстві про кримінальні проступки.

В пояснювальній записці до законопроекту №7279 [2] зазначається, що забезпечення охорони найбільш цінних суспільних відносин від протиправних посягань є безпосереднім завданням кримінального судочинства. Законодавець пояснює доцільність прийняття Закону значною кількістю складів злочинів невеликої тяжкості у ККУ, а також наводячи загальну статистику розслідування злочинів, акцентуючи увагу на тому, що приблизно 50% з них – невеликої тяжкості. Також було згадано внесення змін до Кримінально процесуального кодексу України у 2012 році, чим введено процедуру досудового розслідування кримінального проступку. Але відсутність матеріальних норм, що регулювали б це питання наразі унеможлиблює функціонування даного інституту на практиці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різноманітні аспекти проблематики кримінальних проступків є предметом дослідження таких науковців: А. О. Байди, В. І. Борисова, Ю.В. Гродецького, Л. М. Демидової, В. О. Навроцького, В.Я. Тація, В.І. Тютюгіна, П. Л. Фріса, М. І. Хавронюка та ін.

Невирішені раніше проблеми. Аналіз позицій вчених доводить, що хоча вище згаданий Закон України вводиться в дію з 1 січня 2020 р., серед науковців і практиків відсутня єдина позиція щодо доцільності існування категорії кримінальних проступків і необхідності

запровадження відповідного інституту в Україні. **Метою** даної статті є аналіз потенційних позитивних і негативних наслідків, до яких може призвести введення в дію закону про кримінальний проступок.

Виклад основного матеріалу. В Україні ідея реформування кримінального законодавства та введення кримінальних проступків у ККУ вперше була закладена у Концепцію реформування кримінальної юстиції України, затверджену Указом Президента України від 8 квітня 2008 р. № 311/2008 [3]. Її метою визнавалась гуманізація кримінального законодавства, тому було запропоновано певну частину злочинів трансформувати в кримінальні проступки, обмежити сферу застосування покарань, пов'язаних з позбавленням волі, замінивши їх штрафними санкціями. У 2012 р. зміни були внесені до КПК України, була запроваджена процедура розслідування кримінальних проступків, але відповідних змін до ККУ не було відбулося.

У кримінальному законодавстві багатьох країн - Італії, Польщі, Франції, ФРН, США, країнах Балтії, Угорщини – розрізняють злочин і кримінальний проступок. У деяких з цих країн є навіть окремі кодекси кримінальних проступків. Така класифікація, дійсно, є більш універсальною та зручною, тому що диференціює суспільно небезпечні діяння та виділяє такі, за які може не наставати правовий наслідок у виді судимості.

На відміну від чинної редакції ст. 11 ККУ, вказаний Закон № 2617-VIII усі кримінальні правопорушення поділяє на злочини та кримінальні проступки. Виходячи з усталеної у більшості європейських країн традиції, підставою для такого розподілу є ступінь небезпеки діяння та види санкцій за його вчинення, передбачені у статтях Особливої частини ККУ. Тож, злочином визнається діяння, яке має найбільшу небезпеку та за вчинення якого передбачаються покарання у виді позбавлення волі або довічного позбавлення волі. Відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону № 2617-VIII під кримінальним проступком розуміють діяння (дію чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов'язане з позбавленням волі. Отже,

кримінальний проступок – це діяння, яке має меншу небезпеку і не тягне за собою позбавлення волі. До того ж, на відміну від злочину, судимість не є правовим наслідком вчинення проступку, адже особа, засуджена за його вчинення, визнається такою, що немає судимості після відбуття покарання (п. 21 ст. 89 Закону № 2617-VIII). До кримінальних проступків цим Законом пропонується віднести некваліфіковані крадіжки, шахрайство, незаконні дії з наркотичними засобами без мети збуту, хуліганство тощо.

Головним завданням реформи кримінального права, як зазначається самим законодавцем, було спрощення процедури розслідування правопорушень невеликої тяжкості, розвантаження органів досудового розслідування, вдосконалення кримінального законодавства, а також необхідність реформування законодавства про адміністративні правопорушення, оптимізація класифікації кримінальних правопорушень, гуманізація кримінальної відповідальності.

До позитивних аспектів запровадження кримінальних проступків віднесемо наступні. Перш за все, впровадження спрощеної процедури розслідування. Зокрема, такі зміни торкнуться строків досудового розслідування, визначення процесуальних джерел доказів у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки, підстав для затримання особи, яка вчинила кримінальний проступок, особливостей повідомлення про підозру у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки, порядку продовження строків дізнання тощо.

Наслідком застосування спрощеної процедури розслідування буде розвантаження органів досудового розслідування. Мета законодавця, як ми бачимо, полягала у створенні умов для зосередження уваги на розкритті злочинів, суспільна небезпечність яких є дуже високою. За Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», дізнавачі - працівники нового підрозділу Національної поліції, уповноважені Служби безпеки України, представники Державного бюро розслідування України, фіскальної служби, Державної кримінально-виконавчої служби України, Національного антикорупційного бюро

України проводитимуть розслідування, яке має тривати не довше місяця з дня вручення особі повідомлення про підозру.

Запровадження кримінальних проступків і спрощеного порядку їх розслідування в цілому свідчить про гуманізацію відповідальності, на що вказують види покарань, які пропонується застосовувати за вчинення проступку, відсутність судимості у особи, що його вчинила, тощо. Натомість науковці зазначають, що переведення низки адміністративних правопорушень у статус кримінальних правопорушень, навпаки, призведе до криміналізації та збільшення кількості осіб, що підлягатимуть кримінальній відповідальності. В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, Ю. В. Городецький та А. О. Байда дійшли висновку, що обраний законодавцем шлях вирішення питань не є оптимальним і доцільним і, в цілому, суперечить шляху на «гуманізацію» кримінального законодавства, якого притримується Україна наразі [4, с. 320].

Ще однією з причин впровадження інституту кримінальних проступків визнається необхідність реформування адміністративного законодавства. Прийнятий у 1984 р., Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) нині не відповідає сучасним європейським стандартам і практикам. Ухвалення нового законодавчого акту, який врегулював би питання адміністративної відповідальності, і зокрема, вмщував склади адміністративних правопорушень, - одне з першочергових завдань, що постало перед сучасною Україною. Вочевидь, деякі зі справ про адміністративні правопорушення, що нині підвідомчі суду, можуть бути віднесені до категорії кримінальних проступків. Ця ідея узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини, який за певних умов тлумачить провадження у справі про адміністративне правопорушення як кримінальне й розповсюджує на нього гарантії справедливого суду. ЄСПЛ, таким чином, розширює своє власне «автономне» бачення поняття «кримінальне обвинувачення», зараховуючи до кримінальних й певні справи про адміністративні правопорушення. Такий підхід обумовлює необхідність розповсюдження гарантій, передбачених ст. 6 Конвенції, до провадження у справах про адміністративні правопорушення. А

оскільки, як стверджує І.В. Бойко, норми КУпАП не дозволяють у повній мірі забезпечити право на справедливий суд, актуальним вбачається необхідність розробки й прийняття закону про внесення змін до КУпАП або його нової редакції, в якому було б враховано практику ЄСПЛ [5, с. 71].

Законодавство про адміністративні правопорушення має бути «очищено» від тих складів правопорушень, які не стосуються публічного управління. У зв'язку з цим, немає підстав визнавати адміністративними такі проступки як дрібна крадіжка, дрібне хуліганство, розпивання спиртних напоїв в громадському місці. Адміністративними можуть вважатися лише ті делікти, які завдають суспільної шкоди у певній сфері публічного адміністрування. Відповідно й адміністративні стягнення мають застосовувати лише суб'єкти публічної адміністрації або уповноважені ними особи. Суди як органи судової влади повинні здійснювати судочинство, а не виконувати функції органу виконавчої влади щодо притягнення до відповідальності за адміністративні проступки. Як наслідок, адміністративні стягнення не повинні мати кримінально-правових ознак. Конфіскація, виправні роботи, громадські роботи, адміністративний арешт та арешт з триманням на гауптвахті не можуть вважатися адміністративними стягненнями. Відповідно процедура притягнення до відповідальності за адміністративні проступки не повинен мати кримінально-правових характеристик, зокрема, не повинна передбачати можливість застосування таких заходів процесуального примусу, як адміністративне затримання, доставлення особи, особистий огляд.

Проте, згідно з Законом № 2617-VIII до категорії кримінальних проступків віднесено лише одне адміністративне правопорушення, як керування транспортним засобом у стані сп'яніння, а також відмова від проходження огляду на стан сп'яніння. Це, безумовно, свідчить лише про часткове втілення у законодавство ідей, закладених у концепцію кримінальних проступків.

Зміни в законодавстві, пов'язані з запровадженням інституту кримінальних проступків, можуть викликати появу колізій, причиною яких є недосконалість законодавчої

техніки, обумовлена швидкими темпами розробки проекту вищезгаданого закону та непродуманість реформи. Недосконалість юридична техніка може стати причиною появи алогізмів у Кримінальному кодексі. Як результат, маємо появу прогалів та неточностей там, де раніше діяв чіткий та ефективний механізм. За приклад пропонуємо розглянути статтю 14 ККУ. В чинній редакції ч. 1 ст. 14 ККУ визначає, що «готуванням до злочину є підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину.» В цій частині суттєвих змін не пропонується, адже законодавець лише змінив термін «злочин» на «кримінальне правопорушення». Що стосується ч. 2 цієї статті, то в новій редакції передбачається, що готування до кримінально проступку і злочину (а це і тяжкі та особливо тяжкі злочини) не тягне за собою кримінальної відповідальності у випадку, якщо покарання за нього - позбавлення волі на строк до 2 років або інше більш м'яке покарання, тоді як у чинному законодавстві така норма застосовується тільки до злочинів невеликої тяжкості. Отже, ми бачимо, що виникає колізія у зв'язку з неухважністю законодавця при формулюванні змісту статей. Отже, якщо в чинній редакції положення статті стосуються лише злочинів невеликої тяжкості, то в новій редакції їх можна застосувати також на тяжкі та особливо тяжкі злочини.

Окремо звернемо увагу на проблему запровадження механізму кримінальних покарань, який вважаємо несправедливим. З одного боку, закон передбачає можливість посилення покарань за більшість злочинів. Оскільки деякі злочини невеликої тяжкості, за думкою законодавця, недоцільно переводити до категорії проступків, для того, щоб вони й після реформи залишились злочинами, у Законі № 2617-VIII за їх вчинення передбачається більш суворе покарання, ніж у чинних наразі санкціях. Виникає питання, чим керувався законодавець, коли відносив деякі злочини невеликої тяжкості до кримінальних проступків. У пояснювальній записці на цьому не акцентується увага, проте, на нашу думку, це питання є дуже важливим, оскільки стосується, перш за все, прав людини.

Віднесення діянь, що нині становлять адміністративні правопорушення, до кримінальних проступків, обтяжує відповідальність за вчинене діяння, о тому може розглядатися як криміналізація діяння. Тут ми вбачаємо проблему, оскільки законодавець має чітко обґрунтувати та встановити ті причини, відповідно до яких він посилює відповідальність та й взагалі створює можливість такого обтяження. Кримінальне право захищає найбільш цінні суспільні відносини і, на відміну від інших правопорушень, діяння, що містяться в законі про кримінальну відповідальність, мають високу суспільну небезпечність. Але законодавець у пояснювальній записці не надає достатньо підстав для цього.

Аналіз Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» та пояснювальної записки до нього показує, що законодавцем не передбачено нових механізмів зменшення навантаження на органи досудового розслідування, які замінили б ті, що нині діють.

У висновку Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи стосовно законопроекту №7279 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» [6] зазначається, що більшість змін пов'язані з заміною термінології. Не зрозумілим є, чи доречний законопроект, де більшість пропозицій полягають у заміні слова «злочин» на «кримінальне правопорушення».

Висновок. У підсумку зазначимо, що більшість змін кримінального закону стосується саме форми Кримінального кодексу України, а не його змісту. Ніяких змістовних нововведень

законодавцем не запропоновано. Закон № 2617-VIII закріпив категорію кримінального проступку, проте не встановив дієвих механізмів спрощеного провадження, що не створило гарантій забезпечення прав людини при притягненні до кримінальної відповідальності за скоєння діянь, які кваліфікуються як кримінальні проступки.

До того ж, зазначений закон жодним чином не вирішив проблему оновлення законодавства про адміністративні правопорушення, що гостро стоїть на порядку денному в державі.

Не виключаємо, що вирішення окреслених проблем може буде здійснено через прийняття окремого нормативно-правового акту, який повністю складався з норм, присвячених кримінальному проступку. Таку пропозицію сформував В. І. Борисов, В. І. Тютюгін, Л. М. Демидова у своїй статі «Кримінальний проступок: концептуальні засади запровадження до національного законодавства», зазначивши, що попри те, що запровадження кримінального проступку у національне законодавство, як і перенесення деяких адміністративних правопорушень, які вчиняються фізичними та юридичними особами та мають судову юрисдикцію у категорію проступків є влучною та корисною ідеєю, то аналіз законопроектів, які б могли відобразити ключові аспекти такого запровадження показує, що в цьому питанні існують серйозні протиріччя та недопрацювання. При чому в окремий закон автори пропонують включити як матеріальні так і процесуальні норми. На їх думку, саме так можна запровадити новий інститут та гармонізувати кримінальне законодавство, не створивши значних негативних наслідків» [7, с. 132].

Список використаних джерел:

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень: Закон України від 22.11.2018 р. № 2617-VIII. *Відом. Верхов. Ради України*. 2019. № 17. Ст. 71.
2. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень». URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63928.
3. Концепція реформування кримінальної юстиції України, затв. Указом Президента України від 08.04.2008 р. № 311/2008. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/311/2008>.

4. Тацій В. Я., Тютюгін В. І., Городецький Ю. В., Байда А. О. Ще одна спроба «гуманізації» кримінального законодавства України. *Вісник Асоціації кримінального права України*. 2014. № 1(2). С. 312-330.

5. Бойко І. В. Застосовність статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод при розгляді справ про адміністративні правопорушення. *Вісник АПРН України*. 2016. № 2 (85). С. 59-72.

6. Висновок Генерального Директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи стосовно законопроекту №7279 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» URL: <https://rm.coe.int/coe-ukraine-law-on-misdemeanours-oct-2018-final/16808eaeaf>.

7. Борисов В. І., Тютюгін В. І., Демидова Л. М. Кримінальний проступок: концептуальні засади запровадження до національного законодавства. *Вісник Асоціації кримінального права України*. 2016. Вип. 2. С. 129–142. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/06_Borisov.pdf.

References:

1. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv shchodo sproshchennia dosudovoho rozsliduvannia okremykh katehorii kryminalnykh pravoporushen: Zakon Ukrainy vid 22.11.2018 r. № 2617-VIII. *Vidom. Verkh. Rady Ukrainy*. 2019. № 17. St.71.

2. Poiasniuvalna zapyska do proektu Zakonu Ukrainy “Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv shchodo sproshchennia dosudovoho rozsliduvannia okremykh katehorii kryminalnykh pravoporushen”. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63928.

3. Kontseptsiiia reformuvannia kryminalnoi yustytisii Ukrainy, zatv. Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 08.04.2008 r. № 311/2008. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/311/2008>.

4. Tatsii V. Ya., Tiutiuhin V. I., Horodetskyi Yu. V., Baida A. O. Shche odna sprobа “humanizatsii” kryminalnoho zakonodavstva Ukrainy. *Visnyk Asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy*. 2014. № 1(2). S. 312-330.

5. Boiko I. V. Zastosovnist statii 6 Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod pry rozghliadi sprav pro administratyvni pravoporushennia. *Visnyk APrN Ukrainy*. 2016. № 2 (85). S. 59-72.

6. Vysnovok Heneralnoho Dyrektoratu z prav liudyny ta verkhovenstva prava Rady Yevropy stosovno zakonoproektu №7279 “Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo sproshchennia dosudovoho rozsliduvannia okremykh katehorii kryminalnykh pravoporushen”. URL: <https://rm.coe.int/coe-ukraine-law-on-misdemeanours-oct-2018-final/16808eaeaf>.

7. Borysov V. I., Tiutiuhin V. I., Demydova L. M. Kryminalnyi prostupok: kontseptualni zasady zaprovadzhennia do natsionalnoho zakonodavstva. *Visnyk Asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy*. 2016. Vyp. 2. S. 129–142. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/06_Borisov.pdf.